

ÖKO-KC-130

PVC-kukorica csutka őrlemény granulátum extrúziós feldolgozáshoz

A terméket az ÖKO-Rolló Kft fejlesztette ki a „**Kukoricacsutka granulátum vázanyagú, PVC mátrix (kompozit) kísérleti fejlesztése** „ című és **GINOP-2.1.7-15-2016-00151** azonosító számú projektben.

Felhasználási terület:

Az ÖKO-KCS-130 kimondottan vastag falú (3-5mm) termékekhez készült, tartós nagy igénybevételre akár szélsőséges időjárási viszonyok közt is alkalmazhatóan.

A legáltalánosabb terület a felhasználásra a teraszok fedése és medencék környezetének burkolása.

A felhasznált színezékek megengedik a tartós kültéren való használatot, a színek fakulása jóval lassabb mint a konvencionális fa termékek esetén.

A vízfelvétel azonban jóval alacsonyabb így az abból eredő deformáció lényegesen kisebb mint a hagyományos fa burkolatoké.

Javasolt feldolgozási paraméterek extrúzióhoz:

Kamra hőfokok:

1. 140°C 160°C 185°C 190°C
2. Nyak: 185°C
3. Csigá fordulatszám: 45 1/min
4. Adagoló fordulatszám: 15 1/min
5. Lehúzó sebesség: 2,5 m/min

Műszaki jellemzők

Tulajdonság	Jel	Szabvány	Próbatest típusa	Érték	Mértékegység	Vizsgálati körülmények és kiegészítő utasítások		
<i>Property</i>	<i>Symb</i>	<i>Standard</i>	<i>Specimen type</i>	<i>Value</i>	<i>Unit</i>	<i>Test conditions and supplementary instructions</i>		
Mechanikai tulajdonságok								
<i>Mechanical properties</i>								
Húzó rugalmassági modulusz <i>Tensile modulus</i>	E_t	ISO 527-1 ISO 527-2 ISO 527-4	ISO 20753 A2-es típus Type A2	3660.5 ±5%	MPa	Vizsgálati sebesség 1 mm/perc <i>Test speed 1mm/min</i>		
Feszültség folyásnál <i>Stress at yield</i>	σ_Y			41 ±5%	MPa	Vizsg. sebesség 50 mm/perc <i>Test speed 50 mm/min</i>		
Nyúlás folyásnál <i>Strain at yield</i>	ϵ_Y			31.3	%			
Feszültség szakadásnál <i>Stress at break</i>	σ_B			31.3 ±5%	MPa			
Nyúlás szakadásnál <i>Strain at break</i>	ϵ_B			18.7 ±5%	%			
Feszültség 50%-os nyúlásnál <i>Stress at 50% strain</i>	σ_{50}			36.9 ±5%	MPa			
Charpy homyoit ütőszilárdság <i>Charpy notched impact strength</i>	a_{cA}			ISO 179-1	80x10x4 mm, V-horony r=0,25mm 80x10x4 mm, V-notch r=0,25mm		4.24 ±2%	kJ/m²
Shore D keménység <i>Shore D hardness</i>	---			ISO 868	50x50 mm, vastagság 6mm 50x50 mm, thickness 6mm	77 ±2%	----	Erő 50 N, leolvasás 15 ± 1s után <i>Force 50 N, reading after 15 ± 1s</i>
Termikus tulajdonságok								
<i>Thermal properties</i>								
Vicat lágyulási hőmérséklet (VST) <i>Vicat softening temperature (VST)</i>	$T_{V50/50}$	ISO 306	10x10x4 mm	83	°C	Fűtési sebesség 50°C/óra, terhelés 50 N <i>Heating rate 50°C/h, load 50N</i>		
Hőstabilitás 200°C-on <i>Thermal Stability at 200°C</i>	-	ISO 182-1	Granulátum <i>Granules</i>	37	perc min			
Egyéb tulajdonságok								
<i>Other properties</i>								
Sűrűség <i>Density</i>	ρ	ISO 1183-1	Legalább 1 g <i>At least 1 g</i>	1.645 ±0,03	g/cm³	B módszer <i>Method B</i>		
Stabilizátorrendszer <i>Stabilizer system</i>	Ca/Zn							
Alkalmazás <i>Application</i>	Kemény extrúziós PVC granulátum, kültéri alkalmazásra Rigid PVC extrusion granules, for outdoor applications							